

بسمه تعالی

Networking

استاد: سرکار خانم دکتر سیمین میروهابی

مزگان حیدری-810397112

دانشکده فنی دانشگاه تهران

پاییز-1400

Networking

در این پروژه قصد داریم با فرایند **Networking** در **Arcmap** آشنا شویم.

هم چنین برای **Networking** حتما باید به دو نکته توجه کنیم :

1 - باید Extension مربوط به Networking را که بخش Customize قرار دارد را فعال کنیم:

2 - باید نوار ابزار Networking را از Customize فعال کنیم:

تمرین اول:

در این مرحله ابتدا داده های مربوط به **SanFrancisco** را در **Arcmap** ادد می کنیم.

سپس می خواهیم یک شبکه دیتاست **Network** را بسازیم.

در ادامه یک نام برا شبکه انتخاب و ورژن را نیز وارد می کنیم و Next می زنیم:

New Network Dataset

This wizard will help you build a network dataset. A network dataset is built from feature classes which act as network sources and have a connectivity policy and attributes associated with them.

Enter a name for your network dataset:
SanFrancisco

Choose a version for your network dataset:
10.1

< Back Next > Cancel

سپس داده های Street را به عنوان base شبکه وارد می کنیم:

New Network Dataset

Select the feature classes that will participate in the network dataset:

Streets

Select All

Clear All

در پنجره بعدی از ما سوال پرسیده آیا مدلی برای گردش خیابان های شبکه داریم یا خیر. که ما بله را انتخاب می کنیم که در جاهایی که چرخش ممنوع است را مشخص کند:

New Network Dataset

Do you want to model turns in this network?

No

Yes

Turn Sources:

<Global Turns>

RestrictedTurns

در پنجره بعدی Connectivity یا رابطه گروه داده ها را مشخص می کند. هم چنین می دانیم شبکه ما مانند یک گراف عمل می کند که یکسری خطوط و یکسری نقاط دارد که در آن مشخص می شود نقاط کدام یال ها را به هم وصل کند و آن را روی حالت end point می گذاریم که فقط نقاط انتهایی و ابتدایی خطوط را وصل کند نه از نقاط میانی آن.

New Network Dataset

×

The default connectivity settings for network datasets establish connectivity only at coincident endpoints of line features during the build process.

If you want to use different connectivity settings, click the Connectivity button below. You can change the connectivity settings now, or you can change them after the network dataset has been created.

Connectivity...

Connectivity

Connectivity Groups:

Source	Connectivity Policy	1
Streets	End Point	<input checked="" type="checkbox"/>

Group Columns: 1 Subtypes... OK Cancel

در پنجره بعدی از ما می خواهد مشخص کنیم که آیا ارتفاع در شبکه مدل شود یا خیر. که ما در این پروژه فیلد ارتفاعی داریم و استفاده می کنیم:

New Network Dataset

×

How would you like to model the elevation of your network features?

- None
- Using Z Coordinate Values from Geometry
- Using Elevation Fields

Source	End	Field
Streets	From End	F_ELEV
Streets	To End	T_ELEV

بخش بعدی مربوط به بخش ترافیک است یعنی اگر زمان سفر را به عنوان یک ملاک در نظر بگیریم، ساعاتی از روز بعضی از مسیرها ترافیک هستند و اگر کاربر از مسیر طولانی تر ولی خلوت تر برود، سریع تر به مقصد می رسد و در مسیریابی به ما کمک می کند. در اینجا داده ترافیک را نیز وارد می کنیم:

New Network Dataset ×

Do you want to use traffic data with this network dataset?

No

Yes

Traffic Tables:

Historical Traffic: Profiles Table	
Profile Type	Time
Table	DailyProfiles
First Time Slice Field	TimeFactor_0000
Last Time Slice Field	TimeFactor_2355
Minutes Per Time Slice	5
First Time Slice Start Time	12 AM
Last Time Slice Finish Time	12 AM

Historical Traffic: Streets-Profiles Table	
Table	Streets_DailyProfiles
Base Time Field	FreeflowMinutes
Base Time Units	Minutes
Sunday ProfileID Field	PROFILE_1
Monday ProfileID Field	PROFILE_2
Tuesday ProfileID Field	PROFILE_3
Wednesday ProfileID Field	PROFILE_4
Thursday ProfileID Field	PROFILE_5
Friday ProfileID Field	PROFILE_6
Saturday ProfileID Field	PROFILE_7

Live Traffic: Streets-TMC Table	
Table	
TMC Field	
Traffic Feed Location	

[About traffic](#) Validate

< Back Next > Cancel

شبکه ما یکسری یال دارد و یکسری نقاط اتصال. در قسمت بعدی از بخش های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها Meter است که معیار آن فاصله و دوری و نزدیکی است و از نوع double است. هم چنین Meter و Minute از نوع Cost هستند یعنی هرچه مقدار آنها بیشتر باشد، هزینه بیشتر خواهد بود که Minute زمان سفر است. هم چنین oneway مسیرهای یکطرفه هستند که از نوع Restriction است.

به عنوان مثال یک attribute جدید از نوع محدودکننده برای منع چرخش می سازیم:

Add New Attribute ×

Name: OK

Usage Type: Cancel

Units:

Data Type:

Restriction Usage:

Use by Default

به علاوه آنچه ذکر شد، TravelTime زمان سفر که نوع cost است را مشخص می کند. هم چنین زمان ترافیک در اواسط یا روزهای تعطیل را تعیین میکند.

که بعد از آن Mode حرکت را مشخص می کنیم که کاربر پیاده است یا با مترو سفر می کند و.... که در این پروژه با این قسمت کاری نداریم. در قسمت بعدی Direction است که مسیرها را به کاربر اعلام می کند مثل: "به چپ برانید." که به آن جهت مسیر گویند.

اگر Directions را انتخاب کنیم، می توانیم واخذ اندازه گیری مسافت و طول را تغییر دهیم و مثلا از Mile به متر عوض کنیم. هم چنین اگر داده های مربوط به تابلو های راهنمایی رانندگی (SignPost) داشته باشیم میتوانیم به عنوان داده معرفی کنیم. هم چنین Source داده ها را از خیابان و از قسمت نام خیابان ها می گیرد.

در قسمت بعدی درباره اینکه داده هایمان را Index گذاری کند می پرسد که در صورت Index گذاری سرعت مسیریابی بالاتر می رود.

در ادامه خلاصه ای از آنچه که وارد کرده ایم را نشان می دهد:

در صورت زدن Finish قوانین ساختار شبکه را می سازد. و بعد پنجره ای باز می شود که آیا این قوانین روی داده ها اعمال شود یا خیر. که ما روی yes کلیک می کنیم.

در خروجی، نقاط Junction محل اتصال ابتدا و انتهای یال ها را نشان می دهد. هم چنین در لایه SanFrancisco خطوطی که در آن ترافیک سنگین وجود دارد با رنگ قرمز، ترافیک نیمه سنگین و روان و ... نشان داده شده است.

تمرین سوم

ما میتوانیم انواع آنالیزها را روی شبکه داشته باشیم که ما روی New Route کلیک می کنیم. ما می خواهیم یکسری نقطه رو شبکه وارد کنیم تا مسیر یابی بین آنها صورت گیرد و سپس باید Address Locator را ادد کنیم. هم چنین می توان صفحه مربوط به آنالیز را هم باز کرد.

و در ادامه میتوان یک آدرس را سرچ و پیدا نمود:

120 Twin peaks Blvd

و فرض می کنیم این نقطه یک مکان مثل منزل یا مدرسه و ... باشد. بدین منظور آن را به عنوان نقطه ای از شبکه وارد می کنیم.

1000 Twin peaks Blvd

Found: 1000 TWIN PEAKS BLVD

- Zoom To
- Pan To
- Create Bookmark
- Add Point
- Add Labeled Point
- Add Callout
- Add to My Places
- Manage My Places...
- Add as Stop to Find Route
- Add as Barrier to Find Route
- Add as Network Analysis Object
- Move Network Analysis Object

Network Analyst

Route

- Stops (1)
 - 1 120 Twin peaks Blvd
- Routes (0)
- Point Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Added Cost (0)
- Line Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)
- Polygon Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)

در ادامه یک آدرس دیگر را وارد کرده و به نقطه دوم از شبکه آن را وارد می کنیم:

120 Twin peaks Blvd

Found: 120 TWIN PEAKS BLVD

- Zoom To
- Pan To
- Create Bookmark
- Add Point
- Add Labeled Point
- Add Callout
- Add to My Places
- Manage My Places...
- Add as Stop to Find Route
- Add as Barrier to Find Route
- Add as Network Analysis Object
- Move Network Analysis Object

Network Analyst

Route

- Stops (2)
 - 1 120 Twin peaks Blvd
 - 2 1000 Twin peaks Blvd
- Routes (0)
- Point Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Added Cost (0)
- Line Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)
- Polygon Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)

پس دو راه برای وارد کردن یک نقطه در شبکه وجود دارد: ۱- با وارد نمودن آدرس ۲- به صورت دستی میتوان وارد نمود یعنی ما حدود مکان مورد نظر (مانند منزل) را می دانیم و به وسیله Create Network Location Tool زمانی که قسمت Stop فعال است، مکان مورد نظر را انتخاب می کنیم:

در صورت وارد کردن آدرس اشتباه می توان از گزینه زیر استفاده نمود:

اکنون می خواهیم مسیر بین نقاط را پیدا کند بدین منظور روی Route Properties می
زنیم:

که معیار مسیر را بر اساس زمان سفر تنظیم و زمان سفر (روز و ساعت شروع سفر) را نیز
میتوانیم مشخص کنیم و چون ترتیب مسیرها برای مان مهم است بنابراین گزینه Reorder
Stop To Find Optimal Route را غیرفعال می کنیم. هم چنین امکان U-Turn نیز وجود
دارد و سیستم سلسله مراتبی نیز حفظ شود. (یعنی اول دنبال مسیر ها در خیابان های اصلی
بعد در خیابان های فرعی و کوچه و ... باشد.) و هم چنین گزینه حذف مسیرهایی که برنامه
نتوانسته آنها را پیدا کند، فعال می کنیم. هم چنین محدودیت های Oneway و Restrict Turn
وجود دارد و واحد مسافت را متر وارد می کنیم.

سپس روی Solve می زنیم تا تغییرات را اعمال کند:

Directions (Route)

Route	Distance	Time	Map
Route: 120 Twin peaks Blvd - Graphic Pick 3	5321.6 m	8 min	Map
1: Start at 120 Twin peaks Blvd			Map
2: Go west on Twin Peaks Blvd toward Graystone Ter	116.1 m	< 1 min	Map
3: Continue on Clarendon Ave	1205.8 m	2 min	Map
4: Turn left on Olympia Way	401.5 m	< 1 min	Map
5: Turn right on Panorama Dr	644.6 m	1 min	Map
6: Turn left on Twin Peaks Blvd	200.1 m	< 1 min	Map
7: Arrive at 1000 Twin peaks Blvd , on the left			Map
8: Depart 1000 Twin peaks Blvd			
9: Go back southwest on Twin Peaks Blvd	356.1 m	< 1 min	Map
10: Turn right on Portola Dr	84.0 m	< 1 min	Map
11: Bear right on Woodside Ave	651.7 m	< 1 min	Map
12: Bear right on Laguna Honda Blvd	54.1 m	< 1 min	Map
13: Make U-turn and go back on Laguna Honda Blvd	34.0 m	< 1 min	Map
14: Arrive at Graphic Pick 1, on the right			Map
15: Depart Graphic Pick 1			
16: Continue southeast on Laguna Honda Blvd	30.4 m	< 1 min	Map
17: Make U-turn at Woodside Ave and go back on Laguna	75.1 m	< 1 min	Map

Options... Print Preview... Save As... Print

یا مثلاً می‌دانیم یکسری خیابان بسته شده‌اند. برای نمایش آن از Line Barrier استفاده می‌کنیم و پس از انتخاب خیابان دارای مشکل، Solve را می‌زنیم و مسیر متفاوت نمایش داده خواهد شد:

هم‌چنین اگر یک ناحیه دارای مشکلی بود مثلاً در طرح ترافیک قرار داشت از Polygon Barrier استفاده می‌کنیم و پس از انتخاب ناحیه دارای مشکل، Solve را می‌زنیم و مسیر متفاوت نمایش داده خواهد شد:

و مشاهده خواهیم کرد با عوض شدن مسیر، Direction نیز متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال زمان پیمودن را نشان می دهد و در صورت تغییر مسیر (با Point Barrier، Line Barrier، Polygon Barrier) زمان نشان داده شده نیز متفاوت می شود:

Directions (Route)

[-	Route: 120 Twin peaks Blvd - Graphic Pick 3	5768.1 m	9 min	Map
1:	Start at 120 Twin peaks Blvd			Map
2:	Go northeast on Twin Peaks Blvd toward Villa Ter	184.3 m	< 1 min	Map
3:	Turn right on Clayton St	501.6 m	< 1 min	Map
4:	Bear right on Market St	707.3 m	< 1 min	Map
5:	At fork keep left on Market St	333.9 m	< 1 min	Map
6:	Continue on Portola Dr	925.9 m	1 min	Map
7:	Turn right on Twin Peaks Blvd	361.6 m	< 1 min	Map
8:	Arrive at 1000 Twin peaks Blvd , on the left			Map
9:	Depart 1000 Twin peaks Blvd			
10:	Go back southwest on Twin Peaks Blvd	356.1 m	< 1 min	Map
11:	Turn right on Portola Dr	84.0 m	< 1 min	Map
12:	Bear right on Woodside Ave	651.7 m	< 1 min	Map
13:	Bear right on Laguna Honda Blvd	54.1 m	< 1 min	Map
14:	Make U-turn and go back on Laguna Honda Blvd	34.0 m	< 1 min	Map
15:	Arrive at Graphic Pick 1, on the right			Map
16:	Depart Graphic Pick 1			
17:	Continue southeast on Laguna Honda Blvd	30.4 m	< 1 min	Map

Options... Print Preview... Save As... Print

تمرین چهارم

در این پروژه فرض می‌کنیم در یک آدرس، یک تصادف یا آتش‌سوزی رخ داده است و ما به دنبال این هستیم که نزدیک‌ترین ایستگاه‌های آتش‌نشانی به آن را پیدا کنیم بنابراین این آنالیز **Closest Facility** می‌باشد.

بدین منظور یک آدرس را در نظر می‌گیریم و داده‌های مربوط به آتش‌نشانی را ادد می‌کنیم.

بخش **Facility**، بخش خدمات است مثل ایستگاه‌های آتش‌نشانی که آن را از بخش **Load Locations** ادد می‌کنیم. بخش **Incident** به عنوان بخشی است که تصادف در آن رخ داده است.

و مشاهده خواهد شد که ۴۳ ایستگاه آتش‌نشانی ادد می‌شوند:

سپس یک آدرس را به عنوان نقطه حادثه در نظر میگیریم:

سپس روی Closet Facility Properties زده و معیار را زمان انتخاب می کنی. هم چنین معیار اینکه چقدر مهم است تا به محل مورد نظر برسیم را هم مشخص می کنیم. (مثلا برای ما مهم این است که ماشین آتشنشانی تا ۳ دقیقه خود به محل مورد نظر را برساند.)

هم چنین ما کسیم تعداد ایستگاه های آتشنشانی را نیز ۵ عدد وارد می کنیم و زمان را هم از ایستگاه آتشنشانی تا محل حادثه قرار می دهیم و امکان U-Turn نیز وجود دارد. هم چنین گزینه سلسله مراتبی را غیر فعال می کنیم چون چیزی که اهمیت دارد این است که سریع تر ماشین آتشنشانی به محل حادثه برسد و محدودیت خیابان های یکطرفه وجود دارد ولی در

محل هایی که گردش ممنوع است، ماشین آتشنشانی میتواند گردش داشته باشد و Direction نیز میخواهیم نمایش دهد.

Layer Properties ×

General Layers Source Analysis Settings Accumulation Attribute Parameters Network Locations

Settings

Impedance: TravelTime (Minutes) ▾

Use Time:
Usage: Start time ▾
Time of Day: 8 AM
Day of Week: Wednesday ▾
Specific Date: 1/ 9/2022 ▾

Default Cutoff Value: 3 ▾

Facilities To Find: 5 ▾

Travel From:
 Incident to Facility
 Facility to Incident

U-Turns at Junctions: Allowed ▾

Output Shape Type: True Shape with Measures ▾

Use Hierarchy
 Ignore Invalid Locations

[About the closest facility analysis layer](#)

Restrictions

Oneway
 RestrictTurn

Directions

Distance Units: Meters ▾

Use Time Attribute
TravelTime (Minutes) ▾

Open Directions window automatically

OK Cancel Apply

سپس روی Solve خواهیم زد و مشاهده می کنیم این دو ایستگاه را پیدا کرده که زیر ۳ دقیقه میتوانند در محل حاضر شوند:

هم چنین اگر ترافیک مهم نباشد و به جای ۳ دقیقه، ماشین آتشنشانی تا ۳ دقیقه خود به محل مورد نظر را برساند، ۵ ایستگاه مشخص خواهد شد:

Layer Properties

General Layers Source Analysis Settings Accumulation Attribute Parameters Network Locations

Settings

Impedance: TravelTime (Minutes) v

Use Time:

Usage: Start time v

Time of Day: 8 AM

Day of Week: Wednesday v

Specific Date: 1/ 9/2022 v

Default Cutoff Value: 5 v

Facilities To Find: 5 v

Travel From:

Incident to Facility

Facility to Incident

U-Turns at Junctions: Allowed v

Output Shape Type: True Shape with Measures v

Use Hierarchy

Ignore Invalid Locations

Restrictions

Oneway

RestrictTurn

Directions

Distance Units: Meters v

Use Time Attribute

TravelTime (Minutes) v

Open Directions window automatically

هم چنین ممکن است که در مسیر یک ناحیه آتش سوزی رخ داده باشد که آن را با Polygon Barrier مشخص خواهیم کرد:

اکنون یک Network Dataset دیگر می سازیم که داده های متفاوتی مثل مترو و ... داریم. برای این قسمت داده های مربوط به Paris را ادد می کنیم. که در آن داده Street ، خطوط مترو که با Metro Line نمایش داده شده، درب ورودی به ایستگاه مترو با Metro Entrance، مسیر از درب مترو تا مکان سوار شدن به مترو با Merto Station، مسیرهای متصل کننده خطوط مترو نیز با Transfer Station نمایش داده شده است.

در ادامه یک Network Dataset می سازیم.

تنظیمات آن به گونه زیر خواهد بود:

New Network Dataset

This wizard will help you build a network dataset. A network dataset is built from feature classes which act as network sources and have a connectivity policy and attributes associated with them.

Enter a name for your network dataset:

Paris_ND

Choose a version for your network dataset:

10.1

در ادامه از همه داده ها برای ساخت Network Dataset استفاده می کنیم:

New Network Dataset

Select the feature classes that will participate in the network dataset:

- Metro_Lines
- Streets
- Transfer_Stations
- Transfer_Street_Station
- Metro_Entrances
- Metro_Stations

Select All

Clear All

برای گردش هیچ داده ای نداریم اما در تنظیمات روی حالت yes می گذاریم که اگر در آینده داده گردش داده شد، بتوانیم به آن اضافه کنیم.

New Network Dataset

Do you want to model turns in this network?

No

Yes

Turn Sources:

<Global Turns>

در قسمت Connectivity همه داده هایی که ما برای ساخت شبکه از آن استفاده می کنیم را مشخص کرده است اما می دانیم برای ساخت شبکه نمی توان خطوط مترو را در خیابان ها مشخص کرد و خطوط خیابان و مترو از یکدیگر جدا هستند. پس داده ها را به ۲ دسته تقسیم می کنیم و خیابان ها را در دسته دوم قرار می دهیم. هم چنین باید این دو گروه ایجاد شده را به

هم مرتبط کرد که می دانیم با Metro Entrances به هم مربوط می شوند. بنابراین باید در هر دو گروه قرار داشته باشد.

New Network Dataset

The default connectivity settings for network datasets establish connectivity only at coincident endpoints of line features during the build process.

If you want to use different connectivity settings, click the Connectivity button below. You can change the connectivity settings now, or you can change them after the network dataset has been created.

Connectivity...

Connectivity

Connectivity Groups:

Source	Connectivity Policy	1	2
Metro_Lines	End Point	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Streets	End Point	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transfer_Stations	End Point	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transfer_Street_Station	End Point	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metro_Entrances	Honor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Metro_Stations	Honor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Group Columns:

2

Subtypes...

OK

Cancel

در پنجره بعد درباره داشتن مدل ارتفاعی سوال می پرسد که چون نداریم None را می زنیم.

New Network Dataset

How would you like to model the elevation of your network features?

None

Using Z Coordinate Values from Geometry

Using Elevation Fields

Source	End	Field
Metro_Lines	From End	
Metro_Lines	To End	
Streets	From End	
Streets	To End	
Transfer_Stations	From End	
Transfer_Stations	To End	
Transfer_Street_Station	From End	
Transfer_Street_Station	To End	
Metro_Entrances		
Metro_Stations		

Click in the Field column to set elevation fields.

هم چنین ما به دنبال یک شبکه Multi Modal هستیم که در آن طول خطوط ریلی با طول خطوط خیابان تفاوتی ندارد پس متر هیچ تغییری نمی کند اما از نظر زمانی اینگونه نیست زیرا زمان پیمودن با مترو (پله برقی، مسیر مترو و ...) با مسیری که در خیابان پیموده می شود (با وسیله نقلیه) متفاوت است. برای همین دو گروه برای Minute می سازیم: ۱- برای Driving Time که برای رانندگی در خیابان است. ۲- برای Pedestrian Time که از نوع Cost است.

Add New Attribute

Name:	<input type="text" value="PedestrianTime"/>	<input type="button" value="OK"/>
Usage Type:	<input type="text" value="Cost"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
Units:	<input type="text" value="Minutes"/>	
Data Type:	<input type="text" value="Double"/>	
Restriction Usage:	<input type="text" value="Prohibited"/>	
	<input type="checkbox"/> Use by Default	

هم چنین یک Attribute دیگر می سازیم که در آن محدوده حرکت ماشین را مشخص می کند و از نوع محدودیت باشد.

در ادامه مشاهده خواهیم کرد در کنار بعضی از Attribute ها یک علامت خطر وجود دارد که نشان می دهد نتوانسته فیلد متناظر را پیدا کند.

به عنوان مثال Attribute متر مسافت را نشان می دهد. هر داده ای که رسم می شود اگر سیستم مختصات داشته باشد، ۲ Attribute برای آن ساخته می شود: ۱- Shape که شکل را مشخص می کند. ۲- Shape Length که طول را در سیستم مختصاتی که دارد مشخص می کند.

و علامت خطر کنار آن از بین می رود. سپس به سراغ Driving Time می رویم و مشاهده می کنیم که در آن داده های مترو نیز وجود دارند در صورتی نباید دخیل باشند پس آن ها را بی تاثیر می کنیم:

Attribute: **DrivingTime**

Attribute Values:

Source Values | Default Values

Source	Direction	Element	Type	Value
Metro_Lines	From-To	Edge		
Metro_Lines	To-From	Edge		
Streets	From-To	Edge	Field	FT_MINUTES
Streets	To-From	Edge	Field	TF_MINUTES
Transfer_Stations	From-To	Edge		
Transfer_Stations	To-From	Edge		
Transfer_Street_Station	From-To	Edge		
Transfer_Street_Station	To-From	Edge		
Metro_Entrances		Junction		
Metro_Stations		Junction		

Context Menu:

- Type > Field
- Value > **Constant**
- Function
- Script
- Edge Traffic
- Global Turn Delay

برای اینکار ابتدا فیلدهایی که به مترو مربوط هستند را به عنوان Constant تعریف می کنیم و سپس مقادیر آن را (-1) وارد می کنیم. هرگاه وزن فیلدی منفی وارد شود، آن فیلد در آن گروه تاثیر داده نمی شود.

Attribute: **DrivingTime**

Attribute Values:

Source Values | Default Values

Source	Direction	Element	Type	Value
Metro_Lines	From-To	Edge	Constant	-1
Metro_Lines	To-From	Edge	Constant	-1
Streets	From-To	Edge	Field	FT_MINUTES
Streets	To-From	Edge	Field	TF_MINUTES
Transfer_Stations	From-To	Edge	Constant	-1
Transfer_Stations	To-From	Edge	Constant	-1
Transfer_Street_Station	From-To	Edge	Constant	-1
Transfer_Street_Station	To-From	Edge	Constant	-1
Metro_Entrances		Junction	Constant	-1
Metro_Stations		Junction	Constant	-1

Buttons: [About network evaluators](#) | **OK** | Cancel | Apply

اکنون علامت خطر کنار Driving Time نیز از بین می رود.

اما برای حالت آخر برعکس موارد ذکر شده است یعنی تایمی که در خیابان هستیم و تایمی که در مترو هستیم را باید داشته باشیم با این تفاوت که کاربر، عابر پیاده است و زمان انتقال برای عابر را باید در نظر بگیریم که بدون وسیله نقلیه جابه جا شده است.

هم چنین Minutes در Street سرعت ماشین را مشخص میکند نه سرعت خود عابر پیاده را. به علاوه می دانیم که سرعت عابر پیاده ۳ کیلومتر در ساعت است پس اگر به جای داشتن این سرعت، طول خیابان را داشتیم، میتوانستیم سرعت حرکت عابر پیاده و در نتیجه زمان حرکت آن را محاسبه کنیم.

اکنون فقط محدودیت حرکت وجود دارد که باید مقدار دهی کنیم و می دانیم که در خطوط مترو و ایستگاه مترو و ... محدودیت حرکت داریم یعنی وسیله نقلیه نمی تواند از آن حرکت کند بنابراین هر آنچه که به مترو مربوط است را انتخاب و برای آن محدودیت را تعریف می کنیم:

Specify the attributes for the network dataset:

!	Name	Usage	Units	Data Type
	Hierarchy	Hierarchy	Unknown	Integer
	Meters	Cost	Meters	Double
⊕	DrivingTime	Cost	Minutes	Double
⊕	Oneway	Restriction	Unknown	Boolean
	RoadClass	Descriptor	Unknown	Integer
	PedestrianTime	Cost	Minutes	Double
⊕	DrivingLimit	Restriction	Unknown	Boolean

Add...

Remove

Remove All

Rename

Duplicate

Ranges...

Parameters...

Evaluators...

در مرحله بعد می توانیم Mode حرکت را مشخص کنیم و Type را روی Walk یا همان عابر پیاده می گذاریم. هم چنین Impedance آنچه که معیار بهینه سازی ماست (زمان) است که Pedestrian Time را انتخاب می کنیم که عابر پیاده ماست و محدودیت های مربوط به عابر پیاده را برمی داریم چون عابر پیاده می تواند همه جا حرکت کند. هم چنین می توان Mode حرکت با ماشین نیز اضافه نمود.

Travel Mode:

PedestrianMode

 Use By Default

Default Travel Mode: PedestrianMode

Settings

Description:

Type:

Walk

Impedance:

PedestrianTime (Minutes)

Time Attribute:

PedestrianTime (Minutes)

Distance Attribute:

Meters (Meters)

U-Turns at Junctions:

Allowed

Simplification Tolerance:

0

 Use Hierarchy

Parameter Values...

Restrictions

- DrivingLimit
 Oneway

Name:

DrivingMode

OK

Copy From:

PedestrianMode

Cancel

Travel Mode: + - Use By Default
Default Travel Mode: PedestrianMode

Settings

Description:

Type:

Impedance:

Time Attribute:

Distance Attribute:

U-Turns at Junctions:

Simplification Tolerance:

Use Hierarchy

Restrictions

- DrivingLimit
- Oneway

در این پروژه ما برای Direction ، SignPost را نداریم اما واحدش را به متر تبدیل می کنیم. و برای داده ای که می خواهد نام خیابان ها را بگیرد، از Street استفاده کند.

General Landmarks Road Detail Shields

Directions Settings

Display Length Units	Meters
Length Attribute	Meters
Time Attribute	DrivingTime
Signpost Feature Class	
Signpost Streets Table	

Street Name Fields

Network Source:

Rank	Prefix	Prefix Type	Name	Suffix Type	Suffix	Fu
Primary			FULL_NAME			FU

Number of Alternate Names:

[About setting directions](#)

Summary:

Name: Paris_ND
Type: Geodatabase-Based Network Dataset
Version: 10.1

Sources:

Edge Sources:
Metro_Lines
Streets
Transfer_Stations
Transfer_Street_Station
Junction Sources:
Metro_Entrances
Metro_Stations

Tums:

<Global Tums>

Connectivity:

Group 1:

Edge Connectivity:
Metro_Lines (End Point)
Transfer_Stations (End Point)
Transfer_Street_Station (End Point)
Junction Connectivity - Transfer Groups {2}:
Metro_Entrances (Honor) - Transfer Groups {2}
Metro_Stations (Honor)

Group 2:

Edge Connectivity:
Streets (End Point)
Junction Connectivity - Transfer Groups {1}:
Metro_Entrances (Honor) - Transfer Groups {1}

Elevation Model: None

Attributes:

Oneway:

Usage Type: Restriction
Data Type: Boolean
Units Type: Unknown
Use by Default: True
Parameters:

< Back

Finish

Cancel

و روی Finish کلیک می کنیم که ساخته شود.

تمرین پنجم

برای این قسمت ما به دنبال مناطق خدماتی هستیم. در این تمرین، ما یک سری چند ضلعی ایجاد می کنیم که نشان دهنده فاصله ای است که می توان از یک مرکز در مدت زمان مشخصی به آن رسید. این چند ضلعی ها به چند ضلعی های ناحیه خدماتی معروف هستند. همچنین خواهیم دید که در هر یک از این مناطق خدماتی چند فروشگاه وجود دارد. ما یک انبار را شناسایی خواهیم کرد که باید برای خدمات بهتر به فروشگاه ها جابه جا شود. علاوه بر این، یک ماتریس هزینه مبدا-مقصد برای تحویل کالا از انبارها به همه فروشگاه ها در مدت زمان رانندگی 10 دقیقه ای ایجاد خواهیم کرد. چنین ماتریسی به عنوان ورودی برای تحلیل های لجستیک، تحویل و مسیریابی استفاده می شود. که Facility در اینجا انبار های ما خواهد بود.

Network Analyst

Service Area

- Facilities (0)
- Polygons (0)
- Lines (0)
- Point Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Added Cost (0)
- Line Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)
- Polygon Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)

Load Locations

Load From: Warehouses

Only show point layers

Only load selected rows

Sort Field:

Location Analysis Properties

Property	Field	Default Value
Name	Name	
CurbApproach		Either side of vehicle
Attr_DrivingTime		0
Attr_Meters		0
Attr_PedestrianTime		0
Breaks_DrivingTime		
Breaks_Meters		
Breaks_PedestrianTime		

Location Position

Use Geometry

Search Tolerance: 5000 Meters

Use Network Location Fields

Property	Field
SourceID	
SourceOID	
PosAlong	
SideOfEdge	

Advanced... About load locations OK Cancel

سپس انبارها مشخص می شوند:

- Facilities (6)
- Warehouse #1
- Warehouse #2
- Warehouse #3
- Warehouse #4
- Warehouse #5
- Warehouse #6

سپس روی Layer Properties کلیک می کنیم که در آن معیار بهینگی را زمان قرار می دهیم. هم چنین برای Direction از انبار به محل مورد نظر (فروشگاه) انتخاب می کنیم. هم چنین U-Turn را غیر فعال می گذاریم. هم چنین Ignore Invalid Locations را نیز فعال می کنیم و محدودیت ها اعم از یکطرفه بودن خیابان ها و محدودیت رانندگی را فعال می کنیم.

سپس روی Polygon Generation کلیک می کنیم.

هم چنین Line Generation را غیر فعال می کنیم:

چند ضلعی های ناحیه سرویس روی نقشه و در پنجره Network Analyst ظاهر می شوند. چند ضلعی ها شفاف هستند که به ما امکان می دهد خیابان های زیرین را ببینیم. با این حال، به جای اینکه با افزایش فاصله، فاصله ها را از تاریکی به روشن کدگذاری کنیم، آنها را از روشن به تاریک تغییر می دهیم. بدین منظور در Polygon Properties می رویم:

سپس داده فروشگاه ها را ادد می کنیم:

سپس روی Select By Location کلیک می کنیم:

فروشگاه هایی که در چند ضلعی ها هستند انتخاب می شوند. با این حال، ما می خواهیم فروشگاه ها را انتخاب کنیم که خارج از چند ضلعی های ناحیه خدمات هستند. تنظیمات زیر را قرار می دهیم:

سپس Switch selection را برای Stores میزینیم تا اکنون انتخاب، توزیع فروشگاه‌هایی را نشان می‌دهد که در هیچ چند ضلعی ناحیه خدماتی موجود نیستند. از این انتخاب برای شناسایی منطقه ای که یک انبار را در آن جابه جا می‌کنیم استفاده می‌کنیم:

همانطور که در شکل بالا مشخص است بهترین منطقه در مرکز نقشه می باشد.

در ادامه می خواهیم کم دسترس ترین انبار جابه جا کنیم. اگر به چند ضلعی های ناحیه خدماتی انبار شماره 2 نگاه کنیم هیچ فروشگاهی در مناطق خدمات 3، 5 یا 10 دقیقه ای در اطراف انبار شماره 2 نمیبینیم. از این رو، ما آن انبار را برای سرویس دهی بهتر به فروشگاه ها جابه جا خواهیم کرد.

برای جابه جایی از گزینه زیر استفاده خواهیم کرد:
و در ادامه آن را به مرکز تصویر (که بهترین منطقه است) می آوریم.

در این مرحله به دنبال شناسایی چند ضلعی ناحیه خدماتی که هر فروشگاه در آن قرار دارد هستیم. برای این کار روی لایه Layer کلیک راست کرده و Join را می زنیم:

Polygon را به عنوان لایه ای که می خواهد با Store Join، شود انتخاب می کنیم.

هم چنین گزینه it falls inside را انتخاب می کنیم این ویژگی های چند ضلعی را به تمام نقاطی که در داخل چند ضلعی قرار می گیرند اضافه می کند:

اکنون اگر Attribute Table مربوط به StoreWithPoly را باز کنیم هر ردیف در جدول، نام فروشگاه و چند ضلعی آن را نشان می دهد. می توان از این جدول برای تولید دسته های مفید دیگر، مانند تعداد فروشگاه ها در مناطق خدمات ۰ تا ۳ دقیقه ای استفاده کرد.

FID	Shape	OBJECTID	POI	NOM	ObjectID_1	FacilityID	Name	FromBreak	ToBreak
0	Point	4	CENTRE COMMERCIAL	ARCADES DU LIDO	73	6	Warehouse #6 : 5 - 10	5	10
1	Point	5	CENTRE COMMERCIAL	GALERIE DU CLARIDGE	73	6	Warehouse #6 : 5 - 10	5	10
2	Point	6	CENTRE COMMERCIAL	ELYSEE 26	73	6	Warehouse #6 : 5 - 10	5	10
3	Point	8	CENTRE COMMERCIAL	GALERIE SAINT DIDIER	73	6	Warehouse #6 : 5 - 10	5	10
4	Point	13	CENTRE COMMERCIAL	GALERIE COMMERCIALE PASSY PLAZA	73	6	Warehouse #6 : 5 - 10	5	10
5	Point	2	CENTRE COMMERCIAL	AU PRINTEMPS HAUSSMANN	75	1	Warehouse #1 : 5 - 10	5	10
6	Point	3	CENTRE COMMERCIAL	GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN	75	1	Warehouse #1 : 5 - 10	5	10
7	Point	19	CENTRE COMMERCIAL	GAITE	76	4	Warehouse #4 : 5 - 10	5	10
8	Point	20	CENTRE COMMERCIAL	ITALIE 2	76	4	Warehouse #4 : 5 - 10	5	10
9	Point	21	CENTRE COMMERCIAL	CENTRE COMMERCIAL MASSENA 13	76	4	Warehouse #4 : 5 - 10	5	10
10	Point	12	CENTRE COMMERCIAL	BAZAR DE L'HOTEL-DE-VILLE	78	2	Warehouse #2 : 5 - 10	5	10
11	Point	14	CENTRE COMMERCIAL	LE MARCHÉ SAINT GERMAIN	78	2	Warehouse #2 : 5 - 10	5	10
12	Point	15	CENTRE COMMERCIAL	LE BON MARCHÉ	78	2	Warehouse #2 : 5 - 10	5	10
13	Point	1	CENTRE COMMERCIAL	LES BOUTIQUES DU PALAIS DES CONGRES	79	6	Warehouse #6 : 3 - 5	3	5
14	Point	16	CENTRE COMMERCIAL	PRINTEMPS NATION	80	3	Warehouse #3 : 3 - 5	3	5
15	Point	7	CENTRE COMMERCIAL	GALERIE DES TROIS QUARTIERS	81	2	Warehouse #2 : 3 - 5	3	5
16	Point	17	CENTRE COMMERCIAL	S.C.I. BEAUGRENELLE	82	5	Warehouse #5 : 3 - 5	3	5
17	Point	9	CENTRE COMMERCIAL	ESPACE EXPANSION FORUM DES HALLES	87	2	Warehouse #2 : 0 - 3	0	3
18	Point	10	CENTRE COMMERCIAL	GALERIE CARROUSEL DU LOUVRE	87	2	Warehouse #2 : 0 - 3	0	3
19	Point	11	CENTRE COMMERCIAL	SAMARITAINE	87	2	Warehouse #2 : 0 - 3	0	3
20	Point	18	CENTRE COMMERCIAL	MAINE-MONTPARNASSE	0	0		0	0

OD Cost Matrix

می توانیم یک ماتریس هزینه مبدا-مقصد برای تحویل از انبارهای جدید به هر فروشگاه ایجاد کنیم. از نتایج این ماتریس می توان برای شناسایی فروشگاه هایی استفاده کرد که در مدت زمان رانندگی 10 دقیقه ای توسط هر انبار خدمات رسانی می شود. همچنین، می توانیم کل زمان رانندگی از هر انبار تا فروشگاه های آن را پیدا کنیم. و در ادامه برای Origins داده های Warehouse و برای Destinations داده های Stores را ادد می کنیم.

Network Analyst

OD Cost Matrix

- Origins (0)
- Destinations (0)
- Lines (0)
- Point Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Added Cost (0)
- Line Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)
- Polygon Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)

Load Locations

Load From: Warehouses

Only show point layers

Only load selected rows

Sort Field:

Location Analysis Properties

Property	Field	Default Value
Name	Name	
TargetDestinationCount		
CurbApproach		Either side of vehicle
Cutoff_DriveTime		
Cutoff_Meters		
Cutoff_PedestrianTime		

Location Position

Use Geometry

Search Tolerance: 5000 Meters

Use Network Location Fields

Property	Field
SourceID	
SourceOID	
PosAlong	
SideOffset	

Advanced... [About load locations](#) OK Cancel

Network Analyst

OD Cost Matrix

- Origins (6)
 - Warehouse #1
 - Warehouse #2
 - Warehouse #3
 - Warehouse #4
 - Warehouse #5
 - Warehouse #6
- Destinations (21)
- Lines (0)
- Point Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Added Cost (0)
- Line Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)
- Polygon Barriers (0)
 - Restriction (0)
 - Scaled Cost (0)

Load Locations

Load From: Stores

Only show point layers

Only load selected rows

Sort Field:

Location Analysis Properties

Property	Field	Default Value
Name	NOM	
CurbApproach		Either side of vehicle

Location Position

Use Geometry

Search Tolerance: 5000 Meters

Use Network Location Fields

Property	Field
SourceID	
SourceOID	
PosAlong	
SideOffset	

Advanced... [About load locations](#) OK Cancel

این مقاصد نیز روی نقشه نمایش داده می شوند.

در مرحله بعد، ما مشخص می کنیم که ماتریس هزینه OD ما بر اساس زمان درایو محاسبه می شود. ما یک مقدار قطع پیش فرض 10 دقیقه تنظیم می کنیم و مطمئن می شویم که همه مقصدها در محدوده تعیین شده پیدا می شوند. علاوه بر این، مشخص می کنیم که چرخش U در همه جا مجاز است و نوع شکل خروجی باید یک خط مستقیم باشد. از آنجایی که همه این سفرها در جاده ها انجام می شود، محدودیت های یک طرفه رعایت شود. همه مکان های نامعتبر (مکان ها یافت نشد) نادیده گرفته می شوند. روی OD Cost Matrix Properties کلیک می کنیم و معیار بهینه را زمان و برای Default Cutoff Value مقدار 10 را قرار می دهیم. با این کار مسیرهای مبدأ-مقصد از هر انبار به همه فروشگاه ها ایجاد می شود که می توان در عرض 10 دقیقه به آنها رسید.

Layer Properties

General	Layers	Source	Analysis Settings	Accumulation	Network Locations
Settings					
Impedance:	DriveTime (Minutes) v				
<input type="checkbox"/> Use Start Time:	Time of Day: 8 AM				
<input checked="" type="radio"/> Day of Week:	Today v				
<input type="radio"/> Specific Date:	1/11/2022 v				
Default Cutoff Value:	10 v				
Destinations To Find:	<All> v				
U-Turns at Junctions:	Allowed v				
Output Shape Type:	Straight Line v				
<input type="checkbox"/> Use Hierarchy					
<input checked="" type="checkbox"/> Ignore Invalid Locations					
Restrictions					
<input checked="" type="checkbox"/> Oneway					

[About the OD cost matrix analysis layer](#)

و برای اعمال تنظیمات روی Solve می زنیم. خطوط OD روی نقشه ظاهر می شوند. بر اساس ماتریس هزینه OD، اکنون می توانی فروشگاه هایی را که توسط هر انبار خدمات رسانی می شود شناسایی کرد. جدول خطوط نشان دهنده ماتریس هزینه مبدا-مقصد از هر انبار تا فروشگاه ها در مدت زمان رانندگی 10 دقیقه ای است. ستون OriginID شامل شناسه انبارها است. ستون DestinationID حاوی شناسه های فروشگاهها است. DestinationRank رتبه ای است که به هر مقصدی که توسط یک فروشگاه ارائه می شود، بر اساس کل زمان رانندگی اختصاص داده می شود.

ObjectID	Shape	Name	OriginID	DestinationID	DestinationRank	Total_DriveTime
127	Polyline	Warehouse #1 - AU PRINTEMPS HAUSSMANN	24	2	1	8.502172
128	Polyline	Warehouse #1 - GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN	24	3	2	8.816077
129	Polyline	Warehouse #3 - PRINTEMPS NATION	26	16	1	4.442888
130	Polyline	Warehouse #4 - ITALIE 2	27	20	1	5.628731
131	Polyline	Warehouse #4 - CENTRE COMMERCIAL MASSENA 13	27	21	2	6.300414
132	Polyline	Warehouse #4 - GAITE	27	19	3	8.578204
133	Polyline	Warehouse #5 - S.C.I. BEAUGRENELLE	28	17	1	3.484472
134	Polyline	Warehouse #5 - GALERIE COMMERCIALE PASSY PLAZA	28	13	2	8.102259
135	Polyline	Warehouse #6 - LES BOUTIQUES DU PALAIS DES CONGRES	29	1	1	3.868477
136	Polyline	Warehouse #6 - GALERIE SAINT DIDIER	29	8	2	6.098853
137	Polyline	Warehouse #6 - ARCADES DU LIDO	29	4	3	8.649859
138	Polyline	Warehouse #6 - GALERIE DU CLARIDGE	29	5	4	8.793694
139	Polyline	Warehouse #6 - GALERIE COMMERCIALE PASSY PLAZA	29	13	5	8.857523
140	Polyline	Warehouse #6 - ELYSEE 26	29	6	6	9.773601

ماتریس هزینه OD، فروشگاه های سرویس دهی شده توسط هر انبار را به همراه کل زمان رانندگی برای هر مسیر نمایش می دهد. برخی از فروشگاهها در محدوده دسترسی 10 دقیقه ای بیش از یک انبار قرار دارند و هر یک از آنها می توانند خدمات ارائه دهند. ماتریس هزینه OD همچنین می تواند به عنوان ورودی در مدل های مسیریابی لجستیکی که از ماتریس مبدا-مقصد برای تخصیص کالاها و خدمات استفاده می کنند، استفاده شود.

برای این قسمت از داده های Warehouse و Facilities اولیه استفاده شده است و در صورت استفاده از انبارهای اصلاح شده نتایج متفاوتی نمایش خواهد داد.